
НАУКИ О ЗЕМЛЕ

УДК 630

DOI 10.5281/zenodo.14724883

Научная статья

ДИНАМИКА ЗЕЛЕННЫХ НАСАЖДЕНИЙ КРАСНОАРМЕЙСКОГО УЧАСТКА ВОЛГОГРАДСКОГО ЗЕЛЁНОГО КОЛЬЦА

DYNAMICS OF GREEN PLANTS OF THE KRASNOARMEYSKY SECTION OF THE VOLGOGRAD GREEN RING

АНДРЕЕВА ДАРЬЯ АЛЕКСАНДРОВНА,
ФГАОУ «Волгоградский государственный университет».

ANDREEVA DARYA ALEKSANDROVNA,
*Federal State Autonomous Education Institution of Higher Education «Volgograd
State University».*

В статье рассматривается проблема экологического состояния Красноармейского участка Волгоградского зелёного кольца и динамика лесомелиоративных насаждений в период с 2004 по 2022 гг. На основе геоинформационный анализа спутниковых снимков выявлено сокращение площади лесных насаждений на 86% за исследуемый период. В результате деградации лесомелиоративного комплекса выявлен рост процессов водной и ветровой эрозии, расширение песчаных массивов, ухудшение экологического состояния территории. В результате обоснована необходимость проведения лесовосстановительных работ и организации ухода за лесными насаждениями для качественного развития городской территории.

The article examines the problem of the ecological status of the Red Army section of the Volgograd Green Ring and the dynamics of forest plantations in the period from 2004 to 2022. Based on the geoinformation analysis of satellite images, a reduction in the area of forest plantations by 86% was revealed during the study period. As a result of the degradation of the forestry complex, an increase in the processes of water and wind erosion, the expansion of sand massifs, and the deterioration of the ecological condition of the territory were revealed. As a result, the necessity of carrying out reforestation and organization of care of forest plantations for the qualitative development of the urban area is substantiated.

Ключевые слова: лесомелиоративные насаждения, волгоградское зелёное кольцо, красноармейский район, динамика зелёных насаждений, геоинформационный анализ.

Key words: forest reclamation plantations, Volgograd green ring, Krasnoarmeysky district, dynamics of green spaces, geoinformation analysis.

Введение.

С каждым годом динамика урбанизации на территории Российской Федерации растёт. Начиная с 1970 г., численность населения в городах выросла больше чем на 10%

(с 62% до 75%). Причинами этого выступает рост численности населения и различные привилегии, свойственные развитым городам (большое количество рабочих мест, возможности карьерного роста, повышенные заработные платы, усовершенствование различных технологий). По этой причине возрастает как качественное, так и количественное антропогенное воздействие, влияющее на уже урбанизированные территории, а также на пригородные районы. В рамках смягчения данного воздействия часто применяют проекты по масштабному озеленению. Внутри города развиваются проекты по созданию скверов и парков, в примыкающих к городской зоне территориях – лесные полосы, зеленые пояса и кольца. Зеленые насаждения местного пользования, которые высаживаются для купирования определенного явления, к примеру, эрозии или дефляции, в последствие также меняют климат, рельеф и общую среду местности. Они становятся частью экологического каркаса. Подобный опыт был реализован в ряде крупных городов и агломераций, таких как Лондон [11, с. 3], Пекин [1, с. 2-3; 12, с. 1], Сеул [1, с. 7; 14, с. 1059], Оттава [1, с. 10; 13, с. 2], Элиста [4, с. 148; 10], Волгоград [2, с. 7; 5, с. 42]

Поскольку зеленые насаждения являются необходимой частью городской инфраструктуры, их состояние и приемлемость для выполнения собственных функций играет большую роль в экологической составляющей города. Именно поэтому оценка качества лесных массивов должна быть обязательной для всех лесных хозяйств и агролесомелиоративных центров, занимающихся восстановлением и поддержанием зеленых насаждений местного пользования.

Именно поэтому возможность исследовать один из участков такого масштабного проекта, как Зеленое кольцо, дало основу для размышления над дальнейшим преобразованием зеленых насаждений, их поддержки и развития. Актуальность проблемы усиливается, поскольку все больше зон, отведенных под посадки специального назначения, переводятся в зоны под жилую застройку. Так территории, которые являются звеньями экологического каркаса и выполняют множество функций, необходимых человеку, нужно изучать и восстанавливать.

Наиболее значимые научные результаты по данному направлению, достигнутые в научных исследованиях советских и российских ученых [2, с. 18; 3, с. 66; 5, с. 4; 6, с. 4].

Однако детальное отдельное исследование Красноармейского участка не проводилось.

Актуальность проблемы усиливается, поскольку все больше зон, отведенных под посадки специального назначения, переводятся в зоны под жилую застройку. Так территории, которые являются звеньями экологического каркаса и выполняют множество функций, необходимых человеку, нужно изучать и восстанавливать.

Для Красноармейского района с его мощным промышленным кластером, где преобладают предприятия химической и нефтехимической промышленности, крайне актуальна и ценна способность лесных насаждений поглощать загрязняющие вещества, такие как оксиды азота и серы, тяжёлые металлы и др. [9, с. 23].

Целью исследования является проведение геоинформационного анализа динамики зелёных насаждений в период с 2004 по 2022 гг.

Объекты и методы.

Объектом исследования выступает Красноармейский участок Волгоградского зелёного кольца и представляет собой комплекс лесомелиоративных насаждений массивного и полосного типа, которые создавались с 50-х годов XX века Волгоградской производственно-экспериментальной лесомелиоративной станцией (ВПЭЛС) (рис. 1). Представлены прибалочными и приовражными лесополосами, пескоукрепительными лесными массивами, овражно-балочными лесонасаждениями, а также облесёнными участками террасированных склонов. Состоят из акации, вяза, ясеня, клёна и сосны (согласно топографической карте Волгограда и окрестностей, 2001 год) [2, с. 17].

Рис. 1. А – исследуемый участок в границах города Волгоград; Б – спутниковый снимок участка в 2004 году; В – спутниковый снимок участка в 2022 году (сост. авт. с использованием спутниковых снимков Google Earth)

Изучение динамики земной поверхности основано на дешифрировании спутниковых снимков высокого пространственного разрешения, полученных с помощью сервиса Google Earth в летний период с 2004 по 2022 гг.

Исследование ограничено 2022 годом по той причине, что более поздние снимки изучаемой территории отсутствуют в приемлемом качестве и не подходят под критерии используемой методики исследования.

Дешифрирование проведено методом полуавтоматической классификации изображения на основе разницы фототонов с использованием алгоритма «Random Forest» по выделенным фотозатонам, которые получены при помощи ручного визуального дешифрирования. Хвойная растительность определена по зимним спутниковым снимкам NDVI [7, с. 18; 8, с. 93]. Работа выполнена в программах QGIS и SAGA GIS.

В результате выделены три типа земной поверхности:

1. Лесные насаждения;
2. Травянистая растительность (степные участки);
3. Открытая почва/порода (без растительного покрова).

Открытые участки представлены песками и антропогенно-преобразованными землями с уничтоженным растительным покровом.

Результаты.

Проведённый геоинформационный анализ территории выявил ряд негативных процессов и явлений, которые свидетельствуют о негативно прогрессирующем экологическом состоянии территории и деградации лесомелиоративного комплекса (рис. 2).

Рис. 2. Пространственно-временная динамика площадей типов земной поверхности 2004 по 2022 гг. (сост. авт. по результатам дешифрирования снимков)

Так, с 2004 по 2022 гг. зафиксировано снижение площади древесных насаждений на 86%, с 637 га до 87 га и в 2022 площадь сохранившихся посадок составила 4,5% от всего исследуемого участка, тогда как на 2004 год на лесомелиоративные посадки приходилось 33,1% территории (рис. 3).

Рис. 3. Изменение площадей типов земной поверхности в период с 2004 по 2022 гг. (сост. авт.)

Хвойные насаждения, которые в 2004 году составляли 16% от всех зелёных посадок к концу исследуемого периода сократились на 93%, со 102 га до 7 га (рис. 4).

Рис. 4. Динамика хвойных насаждений за 2004-2022 гг. (сост. авт. по результатам дешифрирования)

Наибольшую сохранность показывают лесные насаждения, приуроченные к днищам и склонам оврагов и балок. Связано это, во-первых, с лучшими условиями увлажнения, во-вторых, низким уровнем антропогенной нагрузки, поскольку данный тип земель относится к неудобьям из-за большой эрозионной расчленённости.

Зафиксирован рост площади открытых участков территории, так, с 2004 года они увеличились на 89% к 2022 году (рис. 3). Однако важно отметить тот факт, что площадь эта год от года колеблется, то увеличиваясь, то уменьшаясь, и это коррелирует с колебаниями площади травянистых участков. В зависимости от метеорологических условий года, в особенности обеспеченности атмосферной влагой, изменяются и пропорции данных типов земель. Так, в год достаточного увлажнения травы разрастаются, покрывая и часть открытых песков. Напротив, в засушливые года при низкой биологической активности травянистых сообществ площадь открытых участков расширяется.

Тем не менее, на общем фоне прослеживается значительный рост открытых участков, включая открытые пески. Эти негативные процессы связаны главным образом со значительным сокращением лесных насаждений, в частности, гибели большей части насаждений сосны, которые создаются преимущественно на песках и песчаных почвах и выполняют пескоукрепительные и противодефляционные функции.

Заключение.

Геоинформационный анализ территории Красноармейского участка Волгоградского Зелёного кольца за период с 2004 по 2022 гг. выявил ухудшение состояния древесных насаждений. Значительно сократились площади зелёных насаждений, может быть связано с отсутствием должного ухода, что в засушливых климатических условиях приводит к гибели древесных культур. Сильно сократились площади лесных массивов, в частности хвойных, лесопосадки полосного типа приобрели фрагментарный характер, потеряв целостность. От-

носителем хорошую устойчивость демонстрируют лесонасаждения балок и оврагов, где складываются лучшие лесорастительные условия, главным образом за счёт лучшего водного режима почв.

Исчезновение защитных лесных насаждений способствует развитию процессов водной и ветровой эрозии, росту песчаных массивов, ухудшает экологическое состояние территории. Для качественного развития городской территории необходимы проведение лесовосстановительных работ и организация должного ухода.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Авраменко А.А. Метлицкая Н.И. Сравнительный анализ подходов к озеленению городов за рубежом (на примере Пекина, Сеула и Оттавы) // Интернет-журнал Науковедение. 2017. Т. 9. № 4. С. 1-18.
2. Годунов, Ю. Н. Грачев А.Г., Калашников А.Ф. Зеленое кольцо – опыт создания лесопарковых насаждений и садов вокруг Волгограда. Волгоград: Нижне-Волжское книжное издательство, 1994. 101 с.
3. Иванова Н.В., Подковыров И.Ю. Разработка модели ландшафтно-экологической реконструкции зеленого кольца вокруг города на примере Волгограда // Инженерно-строительный вестник Прикаспия. 2020. № 1 (31). С. 64-69.
4. Турчин Т.Я. История создания лесопаркового зеленого пояса города Элиста (Республика Калмыкия) / Т.Я. Турчин, В.В. Поповичев, Ю.А. Ребриев // Интеграция и устойчивость зеленой инфраструктуры: материалы Международной молодежной научной школы-конференции, Воронеж, 24 марта 2023 года. Воронеж, 2023. С. 146-152.
5. Кошелева О.Ю. Зеленый пояс Волгограда как объект мониторинга // Научно-агрономический журнал. 2017. № 2 (101). С. 42-44.
6. Кретинин, В.М., Кошелева О.Ю. Лесомелиорированные почвы города Волгограда // Известия Нижневолжского агроуниверситетского комплекса: Наука и высшее профессиональное образование. 2015. № 4 (40). С. 45-51.
7. Малышева Н.В. Дешифрирование древесной растительности на сверхдетальных изображениях: методическое пособие для подготовки специалистов высшего профессионального образования. М.: Леспроект, 2014. 40 с.
8. Спутниковое картографирование растительного покрова России / С.А. Барталев [и др.]. М.: ИКИ РАН, 2016. 208 с.
9. Экосистемные услуги России: Прототип национального доклада. Т. 3. Зелёная инфраструктура и экосистемные услуги крупнейших городов России / под ред. О.А. Климанова. М.: Изд-во Центра охраны дикой природы, 2021. 112 с.
10. Административное деление Республики Калмыкии / Официальный сайт Главы Республики Калмыкия. 2024. URL: <https://glava.region08.ru/ru/admin-div.html> (дата обращения: 12.10.2024).
11. Green Belts: a greener future // Natural England and the Campaign to Protect Rural England. 2010. 138 p.
12. Gong F., Wang C. Evaluating the Performance of the Greenbelt Policy in Beijing Using Multi-Source Long-Term Satellite Observations from 2000 to 2020 // Remote Sens. 2023. pp. 1-15.
13. Canada's Capital Greenbelt Master Plan / National Capital Commission. 2013. URL: <http://s3.amazonaws.com/ncc-ccn/documents/final-2013-greenbelt-master-plan-en.pdf?mtime=20170419220009> (дата обращения 12.10.2024).
14. Yamamoto K. Comparison of the Garden City Concept and Green Belt Concept in Major Asian and Oceanic Cities // World Academy of Science, Engineering and Technology. 2009. pp.1055-1064.

© Андреева Д.А., 2025.